

Analyse de la séquence pédagogique « la sexualité », extraite du programme « un seul programme »

Analysis of the “sexuality” teaching sequence, taken from the program “one program”

EL MAKKAOUI El Mostapha

Doctorant

Faculté des Sciences de l'Éducation (FSE)

Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Recherches Interdisciplinaires pour l'Innovation en Didactiques et en Capital Humain (RIIDCH)

MAROC

mostapha.elmakkaoui@gmail.com

REGRAGUI Zainab

Doctorante

Faculté des Sciences de l'Éducation (FSE)

Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Recherches Interdisciplinaires pour l'Innovation en Didactiques et en Capital Humain (RIIDCH)

MAROC

regragui.zainab@hotmail.fr

MOUFLIH Roukia

Doctorante

Université Ibn TOFAIL

Faculté des Langues, des Lettres et des Arts

Littérature, Arts et Ingénierie pédagogique

MAROC

Roukiefse2012@gmail.com

AZZOUZI Imad

Doctorant

Université Ibn TOFAIL

Faculté des Langues, des Lettres et des Arts

Langage et Société

MAROC

imad.azzouzi@gmail.com

Date de soumission : 13/04/2022

Date d'acceptation : 06/06/2022

Pour citer cet article :

EL MAKKAOUI El M. et al. (2022) « Analyse de la séquence pédagogique « la sexualité », extraite du programme « un seul programme » », Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2» pp : 636 - 646

Résumé

L'évolution de la société rend nécessaire une éducation sexuelle complète qui contribue à l'éducation de la personne et à la construction du citoyen. Une éducation à la responsabilité, au rapport à l'autre et à l'égalité entre hommes et femmes. La particularité des thèmes traités dans cette discipline, et son caractère pluridimensionnel, rendent son enseignement polémique et mettent les acteurs, enseignants et décideurs, devant des enjeux de grande ampleur. Qu'ils soient inhérents au contenu, à la place cruciale qu'occupe l'enseignant, ou bien au contexte culturel, politique et religieux du pays, ces défis sont à examiner pour une mise en œuvre efficace du programme de l'éducation à la sexualité complète. Pour mettre en évidence ces défis, le présent travail porte sur l'analyse d'une séquence pédagogique extraite du programme de l'éducation à la sexualité complète, intitulé « un seul programme ». Et ce, en se servant d'une grille, comme outil analyse.

Mots clés : Education à la sexualité complète ; Séquence pédagogique ; analyse d'une séquence pédagogique ; objectifs d'une séquence pédagogique ; Situation d'enseignement apprentissage.

Abstract

The evolution of society makes it necessary to have a complete sexual education which contributes to the education of the person and to the construction of the citizen. Education in responsibility, in relationships with others and in equality between men and women. The particularity of the themes dealt with in this discipline, and its multidimensional nature, make its teaching controversial and challenge actors, teachers and decision-makers to face major challenges. Whether they are inherent in the content, in the crucial place occupied by the teacher, or in the cultural, political and religious context of the country, these challenges must be examined for an effective implementation of the education program. full sexuality. To highlight these challenges, this work focuses on the analysis of a pedagogical sequence taken from the comprehensive sexuality education program entitled "one program". And this, using a grid, as an analysis tool.

Keywords: Comprehensive sexuality education ; Pedagogical sequence ; analysis of a pedagogical sequence ; objectives of a teaching sequence ; Teaching learning situation.

Introduction

L'éducation à la sexualité n'est pas tout à fait quelque chose de nouveau. La polémique de son intégration aux programmes éducatifs vient de sa particularité. En effet, la sexualité touche à la fois au domaine de l'intime de la personne et à la structure et l'organisation de la vie sociale. Chaque fois que cette intégration est évoquée au Maroc, elle provoque des critiques chez les éducateurs et chez les décideurs, et les met devant des enjeux de grande ampleur.

S'inscrivant dans le champ des « éducations à », l'éducation sexuelle est perçue comme un objet inquiétant vu qu'elle pourrait renvoyer aux orientations éthiques libératrices de l'activité sexuelle de l'individu, aux valeurs et aux des interactions politiques (Rubin, 2010) qui pourraient la sous-tendre. Certes, l'évolution de la société rend nécessaire une éducation sexuelle qui ne se limite point aux informations biologiques sur la reproduction et sur la prévention des MST, mais une éducation à la sexualité dite complète qui est approfondie. Une éducation à la sexualité qui devrait être entendue comme une éducation à la responsabilité, au rapport à l'autre, à l'égalité entre hommes et femmes et qui contribue ainsi à l'éducation de la personne et à la construction du citoyen (Pelège et al, 2006).

Néanmoins, force est de souligner la nébuleuse question de l'inscrire dans une approche éducative globale, et suivant une démarche pédagogique pertinente et efficace, compte tenu de la spécificité du contexte arabo-islamique où règne le conservatisme éthico-religieux.

Bien que l'éducation sexuelle complète soit reconnue comme un besoin, voire une nécessité, son caractère pluridimensionnel (dimension biologique, psychologique, morale et socio-culturelle) rend difficile son intégration dans la sphère de l'école (Lelièvre et al, 2005). Ce qui rend la mission délicate, c'est donc le fait de la faire sortir du cadre de l'intime, du privé et la léguer aux institutions scolaires. Quels seraient les enjeux de la mise en œuvre d'un programme de l'éducation à la sexualité complète au Maroc ? telle serait la problématique à laquelle nous essayerons de répondre dans ce travail. Et ce, en analysant une des séquences pédagogiques, la troisième séquence en l'occurrence portant sur thème « La sexualité », extraite du programme intitulé « un seul programme ».

Pour ce faire, cette étude débutera par une revue de littérature, puis le cadre méthodologique de l'étude pour enfin terminer par l'analyse des résultats.

1. Revue de littérature

L'éducation complète à la sexualité (ECS) « est primordiale pour préparer les jeunes à une vie sûre, productive et épanouissante dans un monde où le VIH et le SIDA, les infections sexuellement transmissibles (IST), les grossesses non désirées, la violence basée sur le genre et les inégalités entre les sexes continuent de présenter des risques graves pour leur bien-être. » (Unesco, 2018).

Elle a de cette manière des effets positifs dans la mesure où elle « accroît les connaissances des jeunes et améliore leur rapport à la santé et aux comportements sexuels et reproductifs » (UNESCO, 2016). Elle vise à « promouvoir des valeurs positives et la responsabilité » et aide les apprenants à « évaluer leurs propres valeurs et attitudes à l'égard de divers sujets, et de mieux les définir » (Unesco, 2018). En effet, l'éducation à la sexualité complète de ne devrait pas ignorer les six dimensions de la sexualité humaine (Badeau, 1978), à savoir : la dimension socioculturelle, la dimension morale, spirituelle ou religieuse, la dimension cognitive, la dimension biologique, la dimension psychologique et la dimension affective. Ces dimensions interagissent et se complètent. En outre, force est de souligner l'apport de la pédagogie sexuelle qui est selon Sielert (2007) « une discipline ayant trait à un aspect de la pédagogie qui s'intéresse d'un point de vue scientifique aussi bien à la socialisation sexuelle qu'aux influences bien précises de l'éducation sur la sexualité des êtres humains ». Elle met donc au service de l'enseignant la manière de procéder, du côté didactique et pédagogique, dans le cas d'un thème relatif à la sexualité.

2. Méthodologie

2.1 Présentation corpus

La séquence, objet d'étude, est tirée d'un programme intitulé « Un seul programme » qui est constitué de deux volumes : « activités » et « guide », qualifiés de « souple et adapté à de nombreuses cultures ». Le contenu est notamment réparti en huit unités composées d'activités. Il est préparé aux jeunes à partir de 15ans.

Le guide présente des « Points de réflexion » et des indications (par exemple Les encadrés oranges) qui aident et orientent l'enseignant dans sa pratique. Il met au profit de l'enseignant des conseils et la manière de procéder pour préparer ou animer les activités proposées.

Quant à l'ordre de la séquence en question, elle est précédée de la séquence qui porte sur le thème « le genre » et est suivie de celle ayant comme thème « les relations interpersonnelles ».

Le programme prône l'adoption des méthodes d'enseignement participatives qui aident à développer la réflexion personnelle, la discussion et l'esprit critique « propices à des attitudes plus égalitaires et au changement comportemental, y compris en matière de genre et de santé sexuelle. »

Le choix d'une seule séquence comme cas se justifie par le fait qu'elle évoque différents aspects en relation avec la thématique de ce travail. C'est ainsi que nous l'avons considérée comme étant une séquence représentative.

L'objectif de la séquence est d'aider « les jeunes à comprendre ce qu'est la sexualité et quels facteurs affectent la manière dont ils la vivent et la perçoivent. Elle les aide à comprendre pourquoi les relations sexuelles nécessitent un certain niveau de maturité et à parler plus aisément des questions sexuelles. Elle souligne aussi l'importance du consentement, de la réciprocité et du respect dans les relations sexuelles. »

2.2 Grille d'analyse

Pour analyser la séquence en question, Nous avons choisi différentes entrées à savoir : les objectifs de la séquence en ayant comme assise théorique la taxonomie de Bloom en vue d'élucider les types des objectifs pédagogiques visés dans les différentes unités constituant la séquence (Krathwohl et al, 1969), l'analyse du contenu, la place de l'enseignant, la place l'apprenant et l'évaluation. Et ce en nous servant d'une grille comme outil d'analyse. Les critères de la grille adoptée, sont choisis par nous-même en se basant sur la grille d'analyse d'une séquence pédagogique conçue par Philippe Meirieu. Ces critères sont :

- **Les objectifs d'apprentissage de la séquence** sont-ils appropriés ? sont-ils cognitifs ou affectifs ? La faisabilité de l'apprentissage de point de vue le contexte.
- **La conception de l'organisation de la séquence** : les consignes et les matériaux sont-ils stimulants et motivants ? y-a-t-il un temps de vérification des prérequis pour entamer les activités proposées ? y-a-t-il un temps consacré à la remédiation ?
- **La gestion du bon déroulement de la séquence** : quels sont les dispositifs et les techniques d'animation de la classe proposés ?
- **La place de l'évaluation dans la séquence** : existent-ils des dispositifs appropriés pour évaluer les acquis des apprenants et pour guider les enseignants à prendre des décisions pédagogiques ?

3 Analyse des résultats

3.1 Les objectifs de la séquence

Les objectifs de la séquence sont répartis en deux catégories : les objectifs cognitifs et les objectifs affectifs. En ce qui concerne les objectifs cognitifs, l'accent est mis sur les connaissances et les savoir-faire intellectuels. Ils sont formulés par des verbes d'action. Nous signalons la présence de l'ensemble des niveaux des objectifs cognitifs (connaissance, compréhension, analyse, synthèse et évaluation). Ces objectifs sont formulés par des verbes d'action. Néanmoins, ils ne respectent pas une certaine progression du plus simple (niveau connaissance) au plus compliqué (niveau évaluation). En outre, le niveau d'expertise requis pour chaque objectif et qui serait mesurable n'est pas déterminé.

Quant aux objectifs affectifs, ils mettent l'accent sur les attitudes et les valeurs que l'apprenant doit acquérir. Ces objectifs respectent une certaine hiérarchie suivant les niveaux suivants :

- le niveau **réception** à une consigne
- le niveau **réaction** devant une situation, ou une valeur. Ce niveau se caractérise par la création des situations de discussions qui encouragent l'expression individuelle de l'apprenant et démontre engagement envers une valeur.
- le niveau où l'apprenant organise ses propres valeurs et les confronte à celles des individus ou d'un groupe. Ceci manifeste par des situations de débats proposées et par les exercices d'expression écrite (exemple de l'activité 23).

Sur cette base, force est de signaler que l'organisation de la séquence obéit à cette progression des objectifs affectifs.

3.2 L'analyse du contenu

L'apprentissage se réalise dans un système dynamique dans lequel les trois éléments interagissent : le contenu, l'apprenant et l'enseignant. L'analyse doit par conséquent porter sur chacun des pôles et également leur interaction.

En ce qui concerne le contenu, il est étudié de différents points de vue, à savoir sa pertinence par rapport aux objectifs visés et par rapport aux contextes religieux, politique et culturel du Maroc ainsi qu'aux textes officiels. La séquence choisie comme objet d'étude, porte sur la sexualité. Certes, l'objectif d'exercer l'esprit critique des apprenants reste prometteur, mais l'enjeu réside dans la particularité du thème qui reste un sujet tabou ayant un caractère intangible dans un tel contexte. D'ailleurs, la dimension socioculturelle (Badeau, 1978) devrait

être prise en considération. D'autant plus que la sexualité dans une société musulmane, est entourée de méfiance et de suspicion. Il n'y a donc pas de reconnaissance de pratique sexuelle en dehors du mariage et l'activité sexuelle hors l'union du mariage est considérée comme un péché et un interdit social, voire, une forme de déloyauté.

S'agissant de l'activité 22 portant sur le « comportement sexuel, les mythes et les faits », l'énoncé numéro 16 (p.67) postulant que « Le bon âge pour avoir des rapports sexuels est 18 ans. », et considéré dans la feuille de réponse comme faux. La réponse proposée à l'enseignant dans comme l'énoncé correct avance est qu'« il n'y a pas d'âge spécifique pour avoir des rapports sexuels. Chaque personne doit déterminer elle-même le moment où elle se sent prête, suivant son niveau de maturité, sa relation, ses valeurs et ses sentiments. Certains pays ont adopté des lois sur l'âge auquel une personne est jugée capable de consentir à une activité sexuelle. » (p.69). En analysant cet énoncé, puisqu'il y a absence de référence aux normes religieuses et politiques du pays, il y aurait un risque d'être interprété comme s'il tolérait, ou même encourageait des rapports sexuels en dehors de la conjugalité. D'ailleurs, le consentement sexuel implique une décision libre et volontaire d'activité sexuelle. Ceci Contrevient aux préceptes de la religion, aux valeurs éthiques et à la culture du pays et aussi aux principes légaux (Article 490 du code pénale)

En étudiant l'objectif de l'unité n°26 : « Aider les élèves à comprendre l'évolution des normes sexuelles au fil du temps et à clarifier leurs propres valeurs ». Le programme introduit la théorie du genre selon laquelle notre identité sexuelle masculine ou féminine est une construction sociale et n'est pas liée à notre sexe biologique. Cette idéologie prône l'idée de choisir son identité sexuelle, le genre auquel on veut appartenir. Chose qui va à l'encontre de normes religieuses et des lois adoptées. Ces problèmes d'orientation sexuelle (homosexualité), sont des interdits sociaux, religieux, et considérés par la loi pénale comme des délits punis comme c'est souligné dans l'article 489 du code pénal qui punit « quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. »

En fait, ces normes sexuelles, selon le contenu de l'activité, qui « sont en évolution permanente » remettent donc en question les normes qui sont promues par la société. Ces nouvelles normes, en faisant leur entrée dans le « système scolaire », ne seraient-elles un nouveau cadre de références qui se met en place ?

3.3 La place de l'apprenant

S'inscrivant dans l'approche actionnelle, dans la séquence, l'attention est portée sur la participation des élèves au processus d'apprentissage. La séquence propose aux apprenants de valider leurs connaissances des définitions idéologiques et stéréotypes. L'apprenant se retrouve ainsi face à d'autres normes et valeurs différentes, relatives à la sexualité. Ceci causerait une gêne dans la situation d'enseignement collectif qu'il qualifierait de très intrusif. Ce contenu présente plusieurs risques majeurs à savoir le fait d'intrusion d'une façon traumatique dans la sphère intime de l'apprenant, une immixtion dans sa vie privée.

Le discours sur la sexualité n'est pas seulement de nature cognitive, mais peut également engendrer une forme de résistance, d'un mépris ou d'une fierté. Ces aspects pourraient causer un afflux émotionnel, un conflit psychologique et émotionnel difficile à gérer. Surtout quand l'apprenant prend ces activités comme une pression de divulguer ses propres expériences sexuelles.

3.4 La place de l'enseignant

La place de l'enseignant dans cet enseignement est cruciale. Il est amené à gérer et à trouver un certain équilibre entre la position des apprenants, celle de l'institution et ses propres convictions et systèmes de valeurs. Il est appelé à garder cette distance vis-à-vis du contenu et à assumer la responsabilité de l'adapter aux activités proposées en vue d'atteindre les objectifs tracés tout en veillant à instaurer un climat favorable à l'apprentissage.

La séquence comporte des orientations destinées à l'enseignant. Ces orientations l'invite à être « prêt à confronter l'usage d'un langage irrévérencieux, concernant les filles sexuellement actives surtout. » (Unité 18) et à réfléchir « à la manière d'aborder la question des minorités sociales avec sensibilité et respect » (Unité 20). Elles l'orientent même en lui suggérant de « consultez une organisation experte sur la question de la diversité sexuelle ou une autre source fiable. » (Unité 21). L'enseignant a par conséquent la tâche qui lui impose d'éviter de se replier sur ses convictions et de ne pas laisser ses propres valeurs entrer en jeu. Il est appelé à rester neutre. Il se retrouve en conséquence dans une zone conflictuelle et devant ces enjeux difficiles à gérer. Pour stimuler les apprentissages, il doit osciller à la fois entre la proximité et l'ouverture vis-à-vis les thèmes abordés, et la distance qui lui permet d'assurer la confidentialité et le respect de l'espace intime des apprenants.

3.5 Ressources et dispositifs

Le matériel pédagogique et les dispositifs de la situation enseignement apprentissage sont analysés pour examiner l'adéquation entre les orientations et les objectifs d'apprentissage visés. Le travail en ateliers et les débats sont bien évidemment des dispositifs de travail judicieux et motivants. De même, le recours au ludique (comme dans l'exemple de l'activité 25 dans laquelle les apprenants sont appelés à préparer en groupe des sketches) reste intéressant et aiderait à impliquer davantage les apprenants dans leurs processus d'apprentissage. Ceci aiderait à instaurer un climat favorable à l'échange et à l'interactivité. Le défi, parmi tant d'autres, dans de tels dispositifs serait d'assurer une clause de confidentialité où la sphère intime de chaque acteur est respectée. Parler de la sexualité, ne veut pas dire se mêler à la vie privée de l'apprenant.

La particularité du thème de la sexualité rend la tâche ardue en l'occurrence quand il s'agit de choisir un vocabulaire adéquat et respectueux. Dans la séquence, les orientations mises en profit des enseignants ont souligné l'importance d'adapter les termes à employés. Citons en termes d'exemple l'unité 21, dans laquelle l'enseignant est appelé, « si les termes employés ici (« homosexuel », « gay » et « lesbienne ») ont des connotations négatives », à en choisir « d'autres moins négatifs. » non offensifs. Or, les mots portant sur la sexualité dans le parler du pays, sont vulgaires, voire, jugés irrespectueux. Il y aurait alors un risque de tomber dans la banalité. En plus, les activités proposées sont généralement des activités sur papier et crayon. Il y a absence de l'utilisation des nouvelles technologies. Pourtant, il serait bénéfique de profiter de leurs apports.

3.6 L'évaluation

Nous visons à ce niveau de l'analyse, à examiner l'attention portée à l'évaluation dans la séquence et les différents outils permettant à mesurer les résultats attendus des apprenants, tout en prenant en considération le niveau d'expertise requis pour les objectifs pédagogiques tracés. Or, la séquence n'inclut pas des dispositifs d'évaluation. Il y a absence d'une évaluation diagnostique permettant de construire une représentation sur les pré acquis des apprenants, notamment en termes de techniques de débat et des compétences rédactionnelles. Elle ne contient non plus une évaluation sommative alignée sur les objectifs pédagogiques. En effet, outre ces formes d'évaluation, l'intégration d'une évaluation formative aiderait davantage l'enseignant à réfléchir sur sa manière d'intervenir pour choisir, adapter ou changer une activité.

D'une manière générale, dans le cas des objectifs affectifs, l'évaluation n'aide pas souvent à avoir des informations authentiques sur les changements dans les attitudes et les valeurs des apprenants.

Conclusion

L'analyse de la séquence est réalisée selon différentes entrées à savoir : le contenu, la place de l'apprenant, la place de l'enseignant, les ressources pédagogiques et les dispositifs d'animation la place et enfin la place de l'évaluation. La complexité de la mise en œuvre de l'éducation sexuelle à l'école réside dans la spécificité du contexte culturel, religieux et politique du Maroc. Ceci pourrait représenter des écueils bloquant la possibilité de débattre, particulièrement à l'école, de ces sujets et d'avoir des supports ou encore des cas authentiques.

La particularité de l'éducation à la sexualité complète s'explique par le fait qu'il affecte le système de valeurs et porte sur des thèmes qui sont de l'ordre de tabou ou qui appartiennent à la sphère privée de l'apprenant.

Sur le plan didactique et pédagogique, la séquence, objet d'étude, porte bien évidemment des objectifs, cognitifs et affectifs. En ce qui concerne l'analyse du contenu, elle serait plus fructueuse si elle était effectuée in situ, pour ainsi cerner le savoir réellement enseigné en classe, surtout dans les activités qui reposent sur les interactions par le moyen de discussions et débats.

La mise en relief des limites dans le domaine de l'éducation sexuelle de point de vue fond et forme, aiderait l'enseignant à être conscient de la place importante qu'il occupe dans le système et des enjeux auxquels il serait confronté. Certes, la collaboration avec des spécialistes dans la santé sexuelle et la prévention des MST, et les activités éducatives interdisciplinaires, restent des moyens efficaces pour accompagner l'enseignant dans sa mission. Le présent travail aiderait à mettre en évidence l'importance de l'adaptation d'un programme d'enseignement au contexte dans lequel il serait enseigné. Une adaptation qui nécessiterait l'implication de divers acteurs de différents domaines. D'ailleurs, avec l'évolution du numérique qui a envahi notre société, l'école devrait accompagner les apprenants et les responsabiliser en leur offrant un savoir qui leur serait comme une certaine immunité et non pas éviter d'aborder des sujets tabous qui leurs sont accessibles dans la sphère du numérique. Si l'école évitait d'affronter un tel enjeu, quels seraient les acteurs auxquels cette mission d'éducation serait léguée ?

BIBLIOGRAPHIE

BADEAU, D. (1978). « Programme-couple renouveau élaboration ». Montréal : Presses de l'Université du Québec, 473 p

Claude Lelièvre & Francis Lec. (2005), « Les profs, l'école et la sexualité ». Paris. Édition Odile Jacob. 320 p.

Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., Masia, B.B. (1969). « Taxonomie des objectifs pédagogiques ». Tome 2 : Domaine affectif (traduit par M. Lavallée). Montréal : Éducation nouvelle.

Meirieu, P. (non daté). GRILLE D'ANALYSE D'UNE SEQUENCE D'APPRENTISSAGE. Site de Philippe Meirieu. [En ligne]. <https://www.meirieu.com/OUTILSDEFORMATION/grillesequence.pdf>.

(Page consultée le 7 avril 2019)

Pelège P., Picod C. (2006). « Éduquer à la sexualité. Un enjeu de société ». Dunod.

Rubin G. (2010), « Penser le sexe », in *Surveiller et jouir*, éd. EPEL, p. 135-209

Sielert, Uwe (2007). *Sexualerziehung und Sexualpädagogik in Deutschland*. Ge-funden am 7.4.08 unter <http://www.gsp-ev.de/images/upload/bundesgesundheitsblatt.pdf>

UNESCO. (2009). « Principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle : une approche factuelle à l'intention des établissements scolaires, des enseignants et des professionnels de l'éducation à la santé ». Paris, UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281f.pdf>

UNESCO. (2016). « Out in the Open: Education Sector Responses to Violence based on Sexual Orientation and Gender Identity/ Expression » [Au grand jour : réponses du secteur de l'éducation à la violence fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre]. Paris. UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002447/244756e.pdf>

UNESCO. (2018). « Principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité Une approche factuelle » Publié par l'UNESCO, l'UNICEF, l'UNFPA, ONU Femmes, l'OMS et le Secrétariat de l'ONUSIDA.

https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_2b557695-8548-430c-b5f7-3dca96a27fd6?_=266214fre.pdf

Véronique P. (2014). « L'évolution de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires », *Éducation et socialisation* [En ligne], URL : <http://journals.openedition.org/edso/951> ; DOI : 10.4000/edso.951 (consulté le 14 avril 2019)